

முல்லைப்பாட்டில் நாடகப் பாங்கு

சு. ஷண்முகப்பிரியா

முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், தமிழ்த்துறை
தமிழ்நாடு மத்தியப் பல்கலைக்கழகம், திருவாரூர்

ஆய்வுச்சுருக்கம்

சங்க இலக்கியப் பத்துப்பாட்டு நூல்களுள் குறைந்த அடிகளையுடையதாக அறியப்படுவது முல்லைப்பாட்டு ஆகும். முல்லை என்னும் அகத்திணைக்குரிய நிலப் பெயரால் அடையாளம் காணப்படும் இவ்விலக்கியம் அகப்பொருளுக்குரிய பண்புகளை ஒருங்கே பெற்றுத் திகழ்கிறது. போரின் பொருட்டு தலைவியிடமிருந்து பிரிந்துசென்ற தலைவனின் வருகைக்காகக் காத்திருக்கும் தலைவியின் மனநிலையை உணர்த்துவதாகப் பாடப்பட்டுள்ள இவ்விலக்கியம், நாடகச் சாயலைக்கொண்டு விளங்குகின்றது. விரிச்சியென்னும் நற்சொல் கேட்டலில் தொடங்கும் இவ்விலக்கியத்தின் கதை, வேந்தனின் வெற்றியோடும், மழைக்காலத்தில் செழித்து விளங்கும் முல்லை நிலத்தின் வளத்தோடும், தலைவனது வருகையை உணர்த்துவதோடும் நிறைவு பெறுகிறது. இச்சாயல் ஒரு நாடகப் பாங்கின் காட்சியை ஒத்துள்ளது. முல்லைப்பாட்டில் கதைத் தொடக்கம், காட்சியமைப்பு, கதையாடல், கதை நகர்வு, கதை முடிப்பு முதலான நாடகக் கூறுகளைக் காணமுடிகிறது. ஆகவே, முல்லைப்பாட்டை நாடக நோக்கில் அணுகுவதாக இவ்வாய்வுக் கட்டுரை அமைக்கப்பட்டுள்ளது. **திறவுச்சொற்கள்:** நாடகப்பாங்கு, சிறுகதை, வடிவ ஒழுங்கு, கவிதை, யாப்பமைதி

மலர்: 12

சிறப்பிதழ்: 1

மாதம்: நவம்பர்

வருடம்: 2024

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14442274>

முன்னுரை

தமிழ்மொழியை இயல், இசை, நாடகம் என்னும் முத்தமிழாகக் குறிப்பது பழைய மரபு. இயலும் இசையும் நாடகத்தின் மிக நுண்ணியக் கூறுகள். நவீன கால இயற்றமிழான கவிதை, சிறுகதை, பெருங்கதை (நாவல்) முதலான பல இலக்கிய வடிவங்கள் நாடக ஆக்கத்தைப் பெற்று மேடைகளில் அரங்கேற்றமாகின்றன. இவ்வாறான போக்கைத் திரைக்கதைகளிலும் காணலாம். அவ்வாறே, பழங்கால இயற்றமிழை நாடக வடிவில் அணுகுவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன. குறிப்பாகச் சங்க இலக்கியங்களின் வடிவ ஒழுங்கு கவிதையெனும் யாப்பமைப்பைக் கொண்டிருந்தாலும், அவை உள்ளார்ந்த ஒரு கதையொழுங்கையும் கொண்டு விளங்குகின்றன. திணை, துறை, கூற்று என்னும் உட்கூறுகள்கூட ஒருவகையில் நாடக வடிவத்தின் கூறுகளே ஆகும். மேலும், பாத்திரங்களின் உரையாடலும் சங்கக் கவிதை மரபிலுள்ளமை அவ்விலக்கியங்களை நாடக வடிவொழுங்கையுடையதாகக் காட்டவே ஆகும். எனவே, சங்கக் கவிதை மரபை நாடகப் பாங்கில் அணுகுவதற்கு வாய்ப்புகள் உள்ளன. இவ்வாய்வுக் கட்டுரை முல்லைப்பாட்டின் நாடகப் பாங்கினை வெளிப்படுத்துவதாக அமைந்துள்ளது.

முல்லைப்பாட்டு வைப்புமுறை

முல்லைப்பாட்டு சங்கக் கவிதை மரபில் பத்துப்பாட்டில் ஒன்றாக இடம்பெற்றுள்ளது. 103 அடிகளால் ஆக்கப்பட்டுள்ள இந்நூலைக் “காவிரிப்பூம்பட்டினத்துப் பொன் வாணிகனார் மகனார் நப்பூதனார்” இயற்றியுள்ளார். போருக்காகச் சென்ற தலைவனது வருகைக்குக் காத்திருக்கும் தலைவியின் ஆற்றாமை குறித்துப் பேசுவதாக இந்நூல் அமைந்துள்ளது. போரின் பாசறை நிகழ்வுகளை மிக அழகிய உவமைகளால் இந்நூல் காட்சிப்படுத்தியுள்ளது.

“முல்லைப்பாட்டின் முதல் இருபத்து மூன்று அடிகள், கார் காலத்தின் மாலைப் பொழுதையும், தலைமகளது பிரிவாற்றாமையையும் பாடுகின்றன. அடுத்துள்ள ஐம்பத்தேழு அடிகள், பாசறையின் அமைப்பு, தலைவனின் நிலை ஆகியவற்றை எடுத்துரைக்கின்றன. இதனைத் தொடர்ந்து வரும் ஒன்பது அடிகள், தலைவியின் துயரத்தை மீண்டும் எடுத்துக்காட்டுகின்றன. இறுதிப் பதினான்கு அடிகள், மழைக்காலச் சிறப்பையும், தலைவன் திரும்பிவருவதையும் உணர்த்துகின்றன. இவ்வாறு காட்சிகளை மாற்றி மாற்றிக் காட்டி, இறுதியில் அவற்றைக் கலைநுட்பத்துடன் இணைக்கும் திறன் முல்லைப்பாட்டில் அமைந்துள்ளது”¹ என்னும் கருத்தின் வழி முல்லைப்பாட்டின் காட்சியமைப்பை அறிந்து கொள்ள முடிகிறது.

“முல்லைப்பாட்டு உணர்த்தும் மையப் பொருண்மையானது பின்வரும் வரிசை முறையில் அமைகின்றது.

1. 1-6 (கார்ப்பருவ மாலைக்கால இயல்பு)
2. 7-23 (தலைவனைப் பிரிந்த தலைவியின் ஆற்றாமையும் பெருமுது பெண்டிர் ஆற்றுவிக்க எண்ணுதலும்)
3. 24-80 (தலைவியைப் பிரிந்து சென்று போர்மேற் சென்ற தலைவன், பாசறையில் அமைத்தபாடிவீட்டின்நிலை, படைகளின்நிலை, படைவீரர்களின் நிலை, விளக்கேந்திய பாவையர் நிலை, பொழுதறியும் மக்கள் நாழிகை அறிவிக்கும் நிலை)

4. 80 - 89 (ஆற்றியிருத்தலே முறையென்றிருக்கும் தலைவியின் செவியில் வினைமீண்ட தலைவனின் தேர்பூட்டிய மாவின் (குதிரையின்) ஒலி கேட்டல்)
5. 89-103 (தலைவியின் காதில் ஒலித்த தேர்பூட்டிய மாவின் துணை கொண்டு தலைவன் வந்த வழியின் இயல்புரைத்தல்)”²

கதைத் தொடக்கம்

பொதுவாக நாடக மரபில் தொடக்கம் என்பது மங்கலமாக அமைவதைக் காணலாம். இதனைக் கூத்து முதல் திரைப்படம் வரை பல கலை, இலக்கிய வடிவங்களிலும் காண முடிகிறது. முல்லைப்பாட்டின் தொடக்கமும் அவ்வாறே அமைந்துள்ளது. “பெரும்பெயல் பொழிந்த சிறுபுன் மாலை” (முல்லை.6) என்னும் வரி முல்லை நிலத்தில் மாரி காலத்தில் பெய்கிற மழையைப் பற்றியதாக அமைந்துள்ளது. மேலும், “இன்னே வருகுவர் தாயார் என்போள், நன்னர் நன்மொழி கேட்டனம்” (முல்லை.16-17) என்பதுள் தலைவியின் பொருட்டு முதுபெண்டிர் பலர் விரிச்சி கேட்ட செயல் இடம் பெற்றுள்ளது. இவ்வாறு மழை பெய்தல் மற்றும் விரிச்சி கேட்டல் ஆகியன கதையின் தொடக்கத்தில் அமைந்துள்ள பாங்கு நாடகம் போலவே மங்கலத் தொடக்கமாகக் கருதத்தக்கதாகும்.

கதைக் கோப்பு

முல்லைப்பாட்டின் கதைக் கோப்பு மிக நேர்த்தியானது. பெருமுது பெண்டிர் விரிச்சிக் கேட்டுத் தலைவியைத் தேற்றிய காட்சிக்குப் பின்னர், நேரடியாகப் பாசறையின் காட்சி விளக்கப்படுகிறது. இஃது ஒரு திரைக்காட்சிப் போல விரிந்து செல்வதைக் காணலாம்.

பாசறைக் காட்சி: “வறட்சியான பாலைநிலக் காடுகளாக விளங்கிய முல்லை நிலத்தை வாழ்விடமாகக் கொண்டு வாழ்ந்து வந்த தொல்குடி மறவர், ஆண்டின் பெரும் பகுதியைப் போர்வினையாற்றிப் பாசறைகளிலேயே கழித்தனர். “3 காட்டாறு விரைந்து ஓடும் இடத்தில் பாசறை அமைத்துள்ள வீரர்கள் பாசறையைச்

சுற்றிலும் முள் வேலியை இட்டிருந்த காட்சியை, “இடுமுட் புரிசை ஏமுற வளைஇ, படுநீர்ப் புணரியின் பரந்த பாடி” (முல்லை.27-28) என்னும் வரிகளால் அறிந்துகொள்ள முடிகிறது. இக்காட்சியைத் தொடர்ந்து பாசறையின் செயல்பாடுகள் விளக்கப்படுகின்றன.

பாகர் செயல்கள்: பாசறைக்கண் இருக்கும் யானைப் பாகர்கள் யானைகளை உணவு உண்ணச் செய்யும் காட்சியைக், “கவலை முற்றம் காவல் நின்ற, தேம்படு கவுள சிறுகண் யானை கவைமுட் கருவியின் வடமொழி பயிற்றி, கல்லா இளைஞர் கவளம் கைப்ப” (முல்லை.30-36) என்னும் வரிகளில் காணலாம்.

அரசர் - வீரர் பாசறை: “நல்லோர் ஓடா வல்வில் தூணிநாற்றி, கூடம் குத்திக் கயிறுவாங்கு இருக்கை” (முல்லை.38-40) ஆகிய வரிகளில் வீரர்கள் தங்கள் பாசறையைக் கால்களையும் கயிறுகளையும் கொண்டு கூடாரம் அமைத்துக் கொண்ட விதத்தை அறிந்துகொள்ள முடிகிறது. விளக்குகளை ஏந்துதல்: பாசறைக்கண் பணி புரியும் பெண்கள் நெய் வார்த்து, பெரிய திரிகளையிட்டு விளக்கேற்றும் காட்சியை, “மங்கையர் நெய்உமிழ் சுரையர் நெடுந்திரிக் கொளீ, கைஅமை விளக்கம் நந்துதொறும் மாட்ட” (முல்லை.47-49) என்னும் வரிகளின் மூலம் காணலாம்.

மெய்க்காப்பாளர் - நாழிகைக் கணக்கர்: அரசனது மெய்க்காப்பாளர்கள் அணிந்த சட்டை காற்றில் அசைவதை, “அதிரல் பூத்த ஆடுகொடிப் படாஅர்” (முல்லை.51) என்று புதரில் பூத்த பூக்கொடி அசைவதைப் போலிருந்ததாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. மேலும், நாழிகைக் கணக்கர் “பொழுது அளந்து அறியும் பொய்யா மாக்கள்” (முல்லை.55) என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளனர். இவ்வாறு தொடர்ச்சியான கதைப் கோப்பு ஒழுங்கினை முல்லைப்பாட்டில் காணமுடிகிறது.

கதை உச்ச நிலை

அரசனின் பாதுகாப்பிற்கு மிலேச்சர்கள் உள்ளனர். பாசறையின் பாதுகாப்பை உறுதி

செய்த மன்னன் தனது மனநிலையைப் பலவாறு பரவ விடுகின்றான். மிகுந்த விழுப்புண்களைப் பெற்று பாம்புகளைப் போல துடித்துக் கொண்டிக்கும் தும்பிக்கைகளையுடைய தம் யானைகளையும், தன் தேசத்தின் நலன் பொருட்டு போரில் பங்கு பெற்று விழுப்புண்களைப் பெற்றுள்ள தம் வீரர்களையும், குதிரைகளையும் மன்னன் நினைத்துப்பார்த்து உறக்கம் இல்லாமல் வருந்துகிறான். மறுநாள் பகைவரை வென்று முழு மகிழ்ச்சியில் முழுமையான உறக்கத்தை மேற்கொள்கிறான். இதனை முல்லைப்பாட்டின் புறம் சார்ந்த கதை உச்சமாகக் கருதலாம். அகம் சார்ந்த உச்சமாகத் தலைவியின் துயரை எடுத்துக் காட்டலாம். உதாரணமாக ஓரிடத்தில் அம்பு தைத்த மயில் போல தலைவி துடித்தாள் என்னும் பொருண்மையையுடைய காட்சியைப் புலவர், “ஏஉறு மஞ்ஞையின் நடுங்கி” (முல்லை.84) என்று காட்டியிருப்பதைக் கொள்ளலாம்.

கதை முடிப்பு

முல்லைப்பாட்டின் கதைத் தொடக்கம் எவ்வாறு மங்கல நிகழ்வாக அமைந்ததோ அதைப்போலவே, கதையின் முடிப்பும் மங்கல நிகழ்வாக அமைந்துள்ளது. முல்லை நிலத்தின் மாலை கால வருணனையில் மழை குறிப்பிடத்தகுந்த இடத்தைப் பெறுகிறது. இது வளமையின் குறியீடாக அமைகிறது. அவ்வாறே கதையின் தொடக்கம் மழையைப் பற்றியதாக அமைந்தது. அதைப்போலவே, கதையின் முடிப்பும் மழையைப் பற்றி அமைகிறது. “செறி இலைக் காயா அஞ்சனம் மலர, முறிஇணர்க் கொன்றை நன்பொன் கால, கோடல் குவிமுகை அங்கை அவிழ, தோடுஆர் தோன்றி குருதி பூப்ப, கானம் நந்திய செந்நிலப் பெருவழி, வானம் வாய்த்த வாங்குகதிர் வரகின், திரிமருப்பு இரலையொடு மடமான் உகள, எதிர்செல் வெண்மழை பொழியும் திங்களில்” (முல்லை.93-100). முல்லை நிலத்திற்கேவுரிய பல்வேறு மலர்கள் பூத்துக் குலுங்குவதாகவும், வரகு நன்கு முற்றிய கதிர்களைக் கொண்டிருப்பதாகவும், மான்கள் தங்கள் இணையுடன் மகிழ்ந்திருப்பதாகவும்

அமையும் மழைக்காலம் தொடங்கிவிட்டதாகக் கதையின் முடிப்பு அமைந்துள்ளமையைக் காணலாம். மேலும், “வினைவிளங்கு நெடுந்தேர் பூண்ட மாவே” (முல்லை.103) என்பதுள் அரசன் வருகைதருகிற தேரில் கட்டப்பட்ட குதிரைகளின் ஓசையும் தலைவியின் செவிகளை வந்தடைகிறது என்பதாகப் புலவர்கதையை நிறைவு செய்கிறார். இதன்வழி தலைவன் வந்துகொண்டிருக்கிறான் என்பதும், முல்லைநிலத்தின் பெரும்பொழுதான கார்காலம் தொடங்கிவிட்டது அது வளமான காலமென்பதும், தலைவி இனித் தலைவனோடு துயரின்றி மகிழ்ந்திருக்கலாம் என்பதும் உணர்த்தப்படுகின்றன.

முடிவுரை

ஒரு நாடக ஆக்கத்திற்கு இன்றியமையாத கூறுகளுள் காட்சியமைப்பும், கதை மாந்தர்களும், உரையாடலும், மெய்ப்பாடுகளும் மிக முதன்மையானவை. இத்தகைய கூறுகளை இயற்றமிழான கவிதை மரபுகளிலேயே காண முடிகிறது. குறிப்பாக இதன் மரபைச் சங்க இலக்கியங்களில் காணமுடியும். பிற்காலத்தில் எழுந்த சிற்றிலக்கியங்கள் பல நேரடியாகவே கதை சொல்லும் மரபில் நாடக ஆக்கங்களாகவே வெளிப்பட்டன. ஆயினும், சங்கக் கவிதை மரபில் கலித்தொகை உரையாடல் நாடக ஆக்கமாக ஆய்விற்கு உட்படுத்தப்பட்டிருப்பினும், அவ்வாறான நாடகக் கூறுகளைப் பிற சங்கக் கவிதைகளுக்குள்ளும் பொருத்தி ஆராயப்பட வேண்டியதும் மிக இன்றியமையாததே ஆகும். அத்தகைய முதன்மையான தளத்தில் முல்லைப்

பாட்டில் நாடகப் பாங்கு குறித்து இவ்வாய்வுக் கட்டுரை ஆராய்ந்துள்ளது. ஓர் இலக்கியத்தைக் கலை வடிவமாகவும் காணுவதற்கான சாத்தியக் கூறுகள் பலகாலும் நிகழ்ந்து கொண்டிருந்தாலும், பழந்தமிழ் இலக்கியங்களின் மீதான அவ்வாறான அணுகுமுறை அரிதானது தான். ஆயினும், முல்லைப்பாட்டு ஓர் அகப்பொருளாயினும் அதனுள் ஒரு நடப்புக் கலையை எழுத்துருவாக்கும் முயற்சியில் புலவர் செயல்பட்டுள்ள பாங்கினை உணர்ந்துகொள்ள முடிகிறது. ஓர் அரங்கியல் நாடக அமைப்பைப் போலவே தொடக்கமும் முடிப்பும் பெற்று சிறந்த கதைக் கோப்பை உடையதாகவும் முல்லைப்பாட்டு திகழ்வதைக் காணமுடிகிறது.

அடிக்குறிப்புகள்

1. சங்க இலக்கியம், பத்துப்பாட்டு, பகுதி -1, மோகன் இரா. (உ.ஆ.), ப.325, 2004, நியூ செஞ்சரி புக் ஹவுஸ் (பி) லிட்., 41-பி, சிட்கோ இண்டஸ்டிரியல் எஸ்டேட், அம்பத்தூர், சென்னை-600 098.
 2. உரையாசிரியர்களின் செவ்வியல் நோக்கு, முனிஸ்மூர்த்தி மு., ப.83, 2015, இராச குணா பதிப்பகம், எண் 28, முதல் தளம், 36ஆவது தெரு, சின்னம்மாள் நகர், புழுதிவாக்கம், சென்னை - 600 091.
- முல்லை:** மண்-மக்கள்-இலக்கியம், வாணி அறிவாளன், ப.89, 2018, அருண் அகில் பதிப்பகம், 2 முனிரத்தினம் தெரு, அய்யாவு குடியிருப்பு, அமைந்தகரை, சென்னை - 600 029.